

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ КРЫШ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА

¹Шукуров И.С, ²Каримов У.Н.

¹доктор тех. наук. проф. Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет,

²самостоятельный исследователь- Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15388585>

***Аннотация.** В статье рассматриваются принципы использования озеленения на крышах для улучшения микроклимата города, ассортимент рекомендуемых растений, порядок их планировки, даются выводы и рекомендации.*

***Ключевые слова:** урбанизация, экологический, микроклимат, инновация, крыша, балкон, лоджия, терраса, ассортимент, пергола, верстак, сарай, стационарный и мобильный, субстрат, интенсивный, экстенсивный.*

***Annotation.** This article examines the use of rooftop gardens to improve the microclimate of the city of Samarkand, the range of recommended plants, and the procedure for their planning, and provides conclusions and recommendations.*

***Keywords:** urbanization, ecological, microclimate, innovation, roof, balcony, loggia, terrace, assortment, trellis, pergola, workbench, shed, stationary and mobile, substrate, intensive, extensive.*

Введение. Озеленение на крышах - это одна из крупных технологических инноваций, которая в настоящее время находит свое место в градостроительстве, экологически полезно, так как эффективно способствует улучшению городского микроклимата. Такое озеленение часто создается в крупных городах на крышах зданий (балконы, лоджии, террасы и другие искусственные поверхности), что позволяет создать уникальную экосистему. Озеленение на крышах не только способствуют расширению зеленых зон в городах, но и помогают восстановить экологический баланс растениями на эксплуатируемых крышах различных зданий (жилых, общественных, промышленных).

В условиях жаркого сухого климата важным является, что успешная организация и функционирование озеленения на крышах зависит от правильного выбора растений и создания необходимых условий для их роста. Для этой цели ассортимент растений, рекомендованных для крышных озеленения, и порядок их планировки имеют важное значение для достижения высокой эффективности [2].

Основная часть. Основу ассортимента высокорослых растений в озеленение на крышах обычно составляют кустарники, которые по своим размерам лучше всего соответствуют ограниченной площади крыши. Среди всех лиственных растений предпочтение отдается кустарникам, которые создают сильное визуальное впечатление благодаря своему раннему цветению летом, красивым листьям, а зимой – уникальной структуре ветвей и коры. Красиво цветущие кустарники в садах на крышах могут обеспечить смену акцентов цветов с весны до осени. Это возможно благодаря большому

количеству солнечного света в открытых частях сада. Также можно выбрать растения, устойчивые к тенистым участкам [1].

Выносливым кустарником считается клён, или же клён Гиннала (лат. *Acer ginnala*), является растением, растущим вдоль рек. Особенно красивы его утончённые листья, которые в осенний период становятся ярко-красными, с оттенками тёмно-жёлтого и оранжевого цветов, создавая великолепные осенние пейзажи. Однако, гораздо более полезным является клён японский (лат. *Acer japonicum*), листья и ветви которого рекомендуется использовать, который не переносит холодной зимы.

Весенний цветения и осенние наряды высоких кустарников также являются эффективными, и одно из таких растений - скумпия (лат. *Cotinus*), которое также называют "париковой древесиной". Тонкие соцветия, когда растение цветет, обвиваются легким туманным покрывалом. Листья и плоды этого кустарника приобретают чрезвычайно красивые осенние цвета. Скумпия часто растет как не очень высокий одноствольный кустарник и может стать важным элементом композиции в саду [4] (Рис. 1).

Рис. 1. Земельные покрытия из трав, цветов, вьющихся лиан и кустарников для планирования стационарных и мобильных композиций – графические примеры: А – Размещение растений в различных комбинациях друг на друге, создающих иллюзию микро-рельефа. Б – Бетонные блоки используются как газоны и цветники. В –

Планирование растительных композиций – их использование особенно эффективно при устройстве модульного сада на крыше [8].

В обычных условиях растущий и достигающий высоты до 3 метров Сибирский дерен (лат. *Cornus alba Sibirica*) обладает привлекательным видом и стойкостью, с красноватым оттенком на листьях, плодах и коре.

Более требовательные в уходе, но всё же часто используемые, - это розы, особенно все виды полиантовых роз (многогранные розы, которые являются результатом скрещивания старых китайских сортов чайных роз с японскими многогранными карликовыми сортами). Эксперименты показывают, что розы для аллеи наиболее декоративны и представляют собой неприхотливые растения, которые можно использовать для создания цветущих изгородей и живых стен в саду [5].

Для того, чтобы кусты, не требующие частой обрезки, но при этом достаточно неприхотливые, могли менять свои тёмно-зелёные листья на яркий осенний оттенок тёмно-жёлтого и оранжевого цвета, используется глянцевый кизильник (лат. *Cotoneaster lucidus*).

Для лиственных (опадающих) кустарников требуется слой растений толщиной не менее 50 см, чтобы нагрузка на крышу не создавала значительных проблем. Такие растения плохо переносят сильный ветер, поэтому их следует планировать в группах.

Можно использовать хвойные растения, как деревья, так и кустарники, их основное преимущество - это декоративность с зелёным оттенком в течение всего года. Однако их необходимо защищать от зимних холодных ветров и избыточного солнечного света с помощью укрытий, так как сильное солнце может вызвать ожоги на листьях. Эти растения могут расти в менее плодородных слоях почвы, чем лиственные деревья, но их корневая система всё равно требует защиты от холода. Некоторые из них (карликовая чёрная ель: лат. *Picea alba Lilliput*; карликовая цуга Джеделох: лат. *Jeddeloh Tsuga*) хорошо чувствуют себя в тени или полутени, в то время как другие, наоборот, предпочитают солнечные места (карликовая горная сосна: лат. *Pinus mugo Pumilio*) [7].

Горная сосна имеет форму вьющегося куста. Это очень выносливое и декоративное растение, которое идеально подходит для крышных озеленения. Колючие и канадские черные сосны используются одиночно, однако их можно применять в группах вместе с низкорослыми растениями с различными внешними видами, которые обеспечивают защиту от сильного ветра и создают композиционный акцент в саду.

Среди хвойных кустарников особенно декоративными и выносливыми являются черная ель (лат. *Picea mariana*, *Picea nigra*) и туя (лат. *Thuja*), которые относятся к семейству кипарисовых. Казахская черная ель имеет темные хвойные иголки и оригинальный внешний вид, именно поэтому её называют "зелёным огнём". Она напоминает факел, охватывающий землю своими ветвями. Обыкновенная черная ель растёт в лесу как не очень большое дерево, однако в условиях крыши она приобретает форму куста с чётко выраженными ветвями. Ветви её имеют пирамидальную форму, а её иголки, длинные и полосатые, создают множество декоративных оттенков, что делает её похожей на западную тую почти всех её видов [6].

В отличие от лиственных кустарников, хвойные растения требуют защиты от чрезмерной солнечной радиации и зимних ветров. Зимой корни могут пересыхать или замерзать, что препятствует передаче влаги к иголкам, и в результате они могут пострадать от солнечных ожогов весной. Это часто ограничивает использование хвойных

растений на крышах с большой высотой. Тем не менее, при правильном использовании защитных экранов от ветра, установке нужной тени весной, они могут выдерживать достаточно сложные погодные условия.

Для хвойных кустарников требуется такой же слой растений, как и для лиственных, не менее 50 см. Преимущество отдается более лёгким и выносливым лиственным кустарникам, а также вьющимся растениям и травам, особенно почвопокровным. Лианы могут расти на разных уровнях и не повреждаются ветром. Они могут образовывать отдельные ступени на стенах и закрепляться на специальных опорах. Одновременно их можно использовать как почвопокровные растения, так как они требуют лишь небольшого слоя почвы, в пределах 20-30 см.

Среди лиан применяются такие виды, которые быстро растут, как пятилистный виноград (лат. *Parthenocissus quinquefolia*), амурский виноград (лат. *Vitis amurensis*), очень морозоустойчивые лианообразные кустарники, а также различные виды клематисов (лат. *Clematis*). Лианы рекомендуется использовать в разных районах Узбекистана, особенно в Самарканде. Эти клематисы относятся к гибридным формам, и многие из них замерзают зимой. В условиях Самарканда можно использовать актинидию (лат. *Actinidia*), плодое и декоративное растение, которое цветет в июле и может подниматься на опорах (шпалерах, перголах и т. д.) до 6 м. Также можно использовать аристолохию (лат. *Aristolochia*), которая может вырасти до 8 м и является очень декоративной. Эти растения требуют особого ухода, защиты на зиму и полива, поэтому их использование ограничено.

Некоторые виды лиан не рекомендуется использовать, например, паразитические хвойные деревья и вьющиеся кустарники, такие как Древогубец (лат. *Celastrus*), которые могут создать большие трудности в уходе за ними в саду [9].

Растения, создающие устойчивое почвенное покрытие, такие как травы и цветы, особенно в экстенсивных (не требующих частого ухода) крытых садах, являются наиболее предпочтительными. Для зеленых крыш с травяным покрытием чаще всего используют растения, которые образуют почвенное покрытие. Эти многолетние растения, которые иногда могут быть полукустарниками, образуют ковры, с цветами, которые после цветения сохраняют зеленый или красноватый цвет. Они требуют небольшого слоя почвы (не более 15 см), а также солнечного положения и мягкого субстрата (слоя минерального удобренного грунта).

Среди наиболее выносливых растений можно отметить быстрорастущие многолетники, которые создают ковры, такие как тимьян (лат. *Thymus*), с обильным цветением и сохранением зеленых листьев до первой зимы. Устойчивые и морозостойкие травы, часто встречающиеся в природе, включают лисохвост (лат. *Alopecurus*), шелковистый вьюнок (лат. *Holcus lanatus*), бессемянный бромопсис (лат. *Bromopsis inermis*) и другие. Особое внимание следует уделить суккулентам. Они образуют плотные ковры с мягкими листьями, которые сохраняют свою декоративность даже после цветения.

Немецкий селекционер О. Клермайер описывает специальные сорта очитка (лат. *Sedum*), которые имеют высоту от 5 до 15 см и цветут все лето, идеально подходящие для озеленения крыш. Среди очитков есть и сорта с постоянно зелеными листьями. Помимо очитков, в почвопокровных растениях можно выделить такие как гвоздика (лат. *Dianthus*), травианка (лат. *deltoides*), камнеломка (лат. *Saxifraga*), молодило (лат. *Sempervivum*) и другие аналогичные удовлетворяющие растения. Дикий лук также оставляет неожиданное впечатление (например, лук скоровидный, лат. *Allium schoenoprasum*). Если на крыше есть

теневые участки, можно использовать полукустарниковые растения с мелкими или крупными листьями, такие как барвинок (лат. *Vinca minor* и *Vinca major*).

На крышах также можно планировать традиционные газоны, состоящие из трав, таких как мятник (лат. *Poa*) и овсяница (лат. *Festuca*). Цветущие многолетники хорошо растут в условиях крыши, сочетаясь с травами. Среди таких растений можно привести такие, как многолетний ромашковидный поповник (лат. *Leucanthemum vulgare*), крупка (лат. *Drába*), колосистая вероника (лат. *Verónica spicata*), резеда (лат. *Reséda*), кровохлебка (лат. *Sanguisorba*). Сочетание этих растений с травами является наиболее успешным при создании травяных крышных озеленения.

Также стоит отметить использование красивых и многоголосых многолетников для украшения горшков, контейнеров и ваз, хотя они требуют постоянного полива и обновления каждый весной [10].

Заключение. Таким образом, что в условиях глобальных климатических изменений на мировом уровне, особенно для улучшения микроклимата города Самарканда, крытые озеленения играют важную роль. Они не только помогают восстанавливать экологическое равновесие, но и способствуют улучшению качества воздуха в городе, снижению температуры и расширению зеленых зон. Ассортимент растений для крытых озеленения требует выбора растений, которые создают специфические экологические условия и соответствуют структурным особенностям крыши. Обычно это многолетние, устойчивые к засухе растения, неприхотливые к почве, с небольшими размерами (в первую очередь деревья и кустарники), а также цветущие и почвопокровные травы. Также очень важны правильное планирование и методы ухода. Правильно спланированные и эффективно ухоженные крытые озеленение с подобранными растениями играют ключевую роль в улучшении городского микроклимата, что, в свою очередь, способствует улучшению качества жизни и экологической ситуации в городе.

Рекомендации. Для улучшения городского микроклимата крытые озеленение могут сыграть важную роль, и для этого следует обратить внимание на следующие рекомендации по выбору ассортимента растений и планированию крытых озеленения:

1. Учет экологических факторов при выборе растений:

-при выборе растений для озеленения следует учитывать климат города, изменения температуры, скорость ветра, солнечное освещение и доступность воды.

-растения должны быть многолетними и устойчивыми к засухе, поскольку крытые озеленение могут не иметь постоянной возможности для полива.

2. Предпочтение малым растениям и многолетним сортам:

-для озеленения лучше выбирать маленькие, высокотемпературоустойчивые многолетние растения, не требующие сложного ухода (экстенсивные растения). Например, лаванда, розмарин, орегано, тимьян могут эффективно улучшать городской микроклимат.

-устойчивые и долговечные растения не увеличивают нагрузку на крышу и требуют минимального ухода.

3. Выбор устойчивых растений для зеленых крыш:

-для борьбы с высокой температурой в городах необходимы растения, устойчивые к жаркому климату. Эти растения помогают поглощать тепло и улучшать микроклимат города. К таким растениям можно отнести агаву, алоэ вера, седум и другие.

-растения на крыше должны адаптироваться к различным климатическим условиям, поэтому важно выбрать виды, устойчивые к климатическим изменениям и не требующие частого ухода.

4. Планировка растений на крыше:

-при размещении растений на крыше следует использовать слоистую систему, чтобы каждое растение выполняло свою функциональную задачу. Например, на нижнем уровне можно размещать растения с развитой корневой системой, а на верхнем уровне — растения, защищающие от ветра и помогающие сохранять воду.

-проведение экспериментов и исследований для выбора растений и оптимальных условий для их роста очень важно для достижения лучших результатов.

5. Уход и система полива:

-система полива должна быть оптимальной, так как растения на крыше могут не иметь постоянного доступа к воде. Рекомендуется устанавливать автоматические системы полива и системы сбора дождевой воды.

-важно эффективно организовать пространство между растениями и вертикальное пространство, чтобы ресурсы для роста растений распределялись правильно.

6. Расширение и интеграция зеленой инфраструктуры:

-озеленение должно рассматриваться как часть городского планирования. Расширение зеленой инфраструктуры, интеграция растений на крышах с другими экологическими системами поможет улучшить экологическую устойчивость города и увеличить его зеленые зоны.

Учет экологических факторов при выборе и планировании озеленения, использование слоистых систем размещения растений и эффективное внедрение систем полива - все это важно для улучшения микроклимата города, особенно Самарканда. Такой подход поможет не только восстановить экологический баланс, но и расширить зеленые зоны города, повысить экологическую культуру населения, а также поспособствует развитию инновационного экотуризма в урбанизированных районах.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. G.Hopkins, Ch.Goodwin. Living Architecture: Green Roofs and Walls. 2011.
2. Christopher J. Miller. "The Green Roof Guide". 2011.
3. Robert J. Hill, David J. Packham."Green Roof Ecosystems". 2011.
4. Edmund C. Snodgrass, L.McIntyre. "The Green Roof Manual: A Professional Guide to Design, Installation, and Maintenance". 2010.
5. N.Dunnett, J.Hitchmough. "Living Architecture: Green Roofs and Walls". 2010.
6. N.Dunnett, N.Kingsbury. "Green Roofs: A Case Study". 2004.
7. Н.А Шпак. Цветник на крыше. - М.: ООО Ц27 «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2004. - 110.
8. Н. П. Титова. озеленение на крышах. Олма-пресс гранд. 2003 г.
9. Osmundson T. Roof Gardens.Design and Construction. N-Y., 1999.
10. Торчик В. озеленение на крышах. Минск, 1989.
11. Shukurov I.S., Samaneh Asadi, Ali Kazemian Исследование важности сада на крыше для повышения энергоэффективности жилой застройки (пример Мешхеда).(Investigating the Importance of Roof Garden in Energy Efficiency in Residential Development (Case Study of Mashhad). Материалы 4-ой МНПК «Устойчивое развитие территорий» 30 - 31 мая 2022 г. М.:, МГСУ, С. 20-24

12. Shukurov I.S., Samaneh Asadi, Ali Kazemian Использование ПКМ в наружных стенах жилой застройки для повышения энергоэффективности (на примере Мешхеда) (Use of PCM in the exterior walls of residential buildings for energy efficiency (Case study of Mashhad). Материалы 4-ой МНПК «Устойчивое развитие территорий» 30 - 31 мая 2022 г. М.; МГСУ. С.10-14